

**SIRDARYODA HUDUDIDA YETISHTIRILADIGAN BUG'DOY
DONLARINIG MAYSALASH BOSQICHIGA NAMLIK VA HARORAT
OMILLARINING TA'SIRI**

Raxmatullaeva Farangiz Sherali qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali talabasi

G'ofurova O'g'iljon Shavkat qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali assistent o'qituvchisi
assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243060>

Annotatsiya: O'zbekiston iqlim sharoiti uchun o'suv davri davomiyligi qisqa yoki o'rtacha bo'lishi yaxshi natija beradi. Ilmiy manbalardan bizga ma'lumki, har qanday ekin turidan qat'iy nazar, urug'larni vaqtida, tekis unib chiqishi uchun tuproqda namlik, harorat, yorug'lik va boshqa tashqi faktorlar ta'siri yetarli miqdorda bo'lishi shuningdek, urug'likning sifati ham yuqori bo'lishi kerak. O'suv davri davomiyligi bo'yicha bahorgi va kuzgi bug'doy navlari orasidagi farq katta bo'ladi. Bahorgi bug'doy navlari o'sish davrining davomiyligi 70-80 kun, ayrim navlarda 120-130 kunni tashkil etadi. Kuzgi bug'doy navlarida qishki tinim davrini hisobga olgan holda 180-220 kunni va undan yuqori ham bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkich navning biologik xususiyati va tashqi muhit omillari ta'siriga ham bog'liq bo'ladi.

Kalit so'zlar: faktorlar, urug'likning sifati, davomiyligi, navlari, xususiyati, tashqi muhit omillari.

Har qanday ekin turidan qat'iy nazar, urug'larni vaqtida, tekis unib chiqishi uchun tuproqda namlik, harorat, yorug'lik va boshqa tashqi faktorlar ta'siri yetarli miqdorda bo'lishi shuningdek, urug'likning sifati ham yuqori bo'lishi kerak.

Masalan, kuzgi bug'doyning doni unib chiqishi uchun o'z vazniga nisbatan 4547% suvni shima olishi kerak. Bu jarayon ayniqsa, kuzda ekilgan bug'doylar uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki, kuzda ob-havoning tez o'zgarib turishi natijasida tuproqdagi namlik ham o'zgarishi, natijada unib chiqayotgan urug'ga ta'sir etishi mumkin. Bug'doy urug'lari muz eriy oladigan darajadagi haroratda tuproqdagi namlikni o'zlashtirib olish qobiliyatiga ega. Masalan, ushbu haroratda, tuproq namligi 90 % bo'lganda 15 soat mobaynida urug' o'z massasiga nisbatan 11 % miqdorda namni tortib oladi. Bug'doyni qishki tinim davri hisobga olinmaganda kuzgi bug'doy navlari o'suv davri davomiyligi 145-190 kunni tashkil etadi. Kuzgi bug'doy qish faslida o'sishdan to'la to'xtab qolmaydi. Havo harorati ko'tarilganda o'sish davom etadi, havo harorati pasayganda o'sishdan to'xtaydi. Nordon va sho'rlangan tuproqda yaxshi o'smaydi. Ekish usuli yoppasiga qatorlab

(qator orasi 12-15 sm) yoki tor qatorlab (qator orasi 7-8 sm ekiladi. Ekish me'ori – lalmi yerlarda gektariga 70-110 kg, sug'oriladigan mintaqalarda 170-200 kg, ekish chuqurligi 4-6 sm; kuzgisi chuqurroq ekiladi, ekish me'ori 10-15 % ortiq olinadi, urug'lik ekish oldidan saralab, dorilanadi. O'zbekistonning sug'oriladigan sharoitida bug'doy ekiladigan yerga ekishdan oldin har gektar yerga 10-15 t go'ng, 40-80 kg fosfor, 40-100 kg azot, kaliy solish tavsiya etiladi. O'suv davrida ham ekinzor o'g'itlanadi, suvli yerlarda o'suv davrida 2-3 marta sug'oriladi.

Bug'doy donida 11-20 % protein, 63-74 % kraxmal, taxminan 2 % yog' va bir xil miqdordagi tola va kul mavjud [1]. Bug'doy sifatini tavsiflovchi eng muhim ko'rsatkichlar don tarkibidagi protein va kleykovina hisoblanadi [2]. Bug'doy tarkibidagi moddalarning o'rtacha miqdori quyidagicha bo'lishi kerak:

- Suv – 12 %
- Karbongidrat – 70 %
- Protein – 12 %
- Yog'lar – 2 %
- Tsellyuloza - 2,2 %
- Kul - 1,8 % [3]

Yuqoridagi moddalarning kerakli chegaralarda mavjudligi bug'doy sifatiga va olinadigan mahsulotga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, lipidlar, selluloza, vitaminlar va fermentlar bug'doyda tahlil qilinadigan boshqa kimyoviy xususiyatlardir [4]. To'liq proteinlar tarkibida barcha muhim aminokislotalar arginin, valin (norvalin), gistidin, leysin (izoleysin), lizin, metionin, triptofan, tronyon, fenilalanin mavjud [5]. Don tarkibiga protein bo'lmagan azotli moddalar (aminokislotalar, aminlar, alkaloidlar) kiradi [6]. Ularning yuqori miqdori tugallanmagan pishish jarayonini yoki donning buzilishini anglatadi [7].

Dala tajribasida kuzgi bug'doyning Chillaki va Tanya navlari ekildi. Dala tajribasi ikkita variantdan iborat bo'lib, to'rt qaytariqda o'tkazildi. Tajribaning har bir variantini egallagan maydoni 108 m² (3,6 m x 30 m), shundan hisoblash maydonchasi 54 m² (1,8m x 30m). Tajribada bug'doy navlarining urug'lari 2023 yilning 20 noyabr kuni ekildi. Bug'doy navlariga baho berishda ularning mahsuldorlik ko'rsatkichlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bug'doyning mahsuldorlik ko'rsatkichlariga mahsuldor tuplanish darajasi, poyaning balandligi, boshqoq uzunligi, bitta boshqoqdagi donlar soni va 1000 dona donning vazni kabi ko'rsatkichlar kiradi. Tajribada bug'doy navlarining mahsuldorlik ko'rsatkichlarini hosilni yig'ishtirish oldidan aniqladik. Ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, hosilni yig'ishtirish oldidan bir metr kvadrat maydonda hosil bo'lgan

mahsuldor poyalar soni bo'yicha Chillaki navi ustunligini namoyon qildi. Poyaning balandligi bo'yicha esa Chillaki navi sinalayotgan boshqa navlardan ustun bo'ldi, ya'ni Chillaki navi poyasining balandligi 102,8 smni tashkil qildi. Boshqoq uzunligi Chillaki navida 8,4 sm Chillaki navida 9,3 sm va Tanya navida 9,5 sm bo'ldi. Bitta boshqoqda hosil bo'lgan donlarning miqdori Chillaki navida 41,2 dona. Tajribada sinalgan navlarning mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha Chillaki navi o'zining ustunligini namoyon etdi.

Xulosa

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar natijasida Chillaki navi Tanya naviga nisbatan 12-14 kun erta pishganligini e'tiborga olsak, bu navni ekish ma'qul bo'ladi. Chunki, Chillaki navini ekilgan maydonlar hosili erta muddatlarda yig'ishtirib olinib, uning o'rniga takroriy ekinlar ekilsa, ularning hosilini ham bemalol pishirib olish imkoniyati yuzaga keladi. Kuzgi bug'doyni Chillaki navini hosili yig'ishtirib olingandan keyin bo'shagan yerlarga makkajo'xori, mosh, soya, loviya yoki kechki kartoshka ekish mumkin. Bunda bitta daladan bir yilda ikki marta hosil olish imkoniyati yuzaga keladi. O'zbekiston Respublikasining cho'l zonasi sharoitida vegetatsiya davrining ob-havo va iqlim sharoitiga sezilarli darajada bog'liq ekanligi aniqlandi. Donning shakllanishi va pishishi davrida yog'ingarchilik miqdori va qulay harorat sharoitlari muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Казаков Й.Д., Зерновидение с основами растениеводства., М., 1983;. //
2. Качество продукции растениеводства и приёмы его повышения. - Уфа: Башкирский ГАУ, 1998. -С. 3-7.
3. Udachin R. A., Shaxmedov I. Sh., Pshenitsa v Sredney Azii, T., 1984;
4. Молодой учёный №18 (98) сентябрь-2 2015 г. — Омельченко А. В., Юркова И. Н. Влияние
5. Зерновые культуры (Выращивание, уборка, доработка и использование) / под общ. ред. Д. Шпаара. - М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО», 2008. - С. 7-62.
6. Актуальные проблемы селекции мягко пшеницы (TRITICUM AESTIVUM L.) на качество Гасанова Г.М.К // European science review. - 2014. - С. 124-127.
7. Macas B., Muacho C., Quality of durum wheat breeding lines: Genetic and environmental effects // Durum wheat improvement in the Mediterranean redion: New ^allenges. Zaragoza: CIHEAM Options Mediterraneennes: Serie A. Seminaires Mediterraneens. Eds. Royo C., Nachit M

